

ஈழத்துத்தமிழ்க் கவிதைகளில் இடம்பெறும் புலம்பெயர்ந்தோரின்

தார்மீகப் போராட்டங்கள்

Moral Struggles of Immigrants in Tamil Eelam Poetry

முனைவர்.வெ.பிரபாவதி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

வே.வ.வன்னியப்பெருமாள் பெண்கள் கல்லூரி, விருதுநகர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. V. Prabhavathi, Assistant Professor of Tamil,

V.V.Vanniaperumal College for Women, Virudhunagar, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0395-075X>

DOI: 10.5281/zenodo.12793572

Abstract

People who have migrated from their homeland to another country due to social and economic oppressions are called migrants. The literature written by them is called diasporic literature. Diasporic literature contains many problems and worst life experiences. Tamil literary world has such a sort of worst oppression and genocide that has never been faced before in the late 20th and early 21st centuries. Many Tamil popes have registered the saddest movements of the victims and those who escaped and settled in a host country they entered as refugees. Thus, the ideas expressed in the literature of the migrants express their pathetic lives full of macabre reality without any fictitious insertion. To explain the modern trends emerging in diaspora-related Tamil works, a descriptive and comparative analysis has been made to compare the works of the Tamil diaspora with other Tamil works carried out already. Every day, new principles and modern platforms have been emerging in the field of Tamil literary criticism. The changes and developments in Tamil social history and literary history make such new platforms and principles inevitable for study. Migrant and Diasporic literature have been developed as unique genres in Tamil literature of the twenty-first century. The word 'immigrants' in Tamil literary context refers to the people who met with a genocidal exodus and migrated from Tamil Eelam and took refuge in many European countries. The migrant Tamils have been recording their lives in various literary forms such as poems, short stories and novels. Among them, their poems express the nostalgic pains of the migrant life of the Tamil People. Thus, this article analyses the sufferings of the Eelam migrants through the Eelam Tamil Poems.

Keywords: Eelam Tamils, Diasporic Literature, Eelam Poets, Pangs of Life.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழ் இலக்கிய திறனாய்வுப் பரப்பில் புதிய புதிய கொள்கைகளும் தளங்களும் தோன்றிய வண்ணம் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன. சமூக வரலாற்றிலும் இலக்கிய வரலாற்றிலும் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களும், வளர்ச்சிகளும் இத்தகைய புதிய தளங்களையும், கொள்கைகளையும் தவிர்க்க முடியாதனவாக ஆக்குகின்றன. இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுத்

தமிழ் இலக்கியத்தில் புலம் பெயர்ந்தோர் இலக்கியம் தனித்த ஒரு வகையாக வளர்ச்சிப் பெற்றுள்ளது. புலம் பெயர்ந்தோர் எனும் சொல் இன்றைய தமிழ் இலக்கியச் சூழலில் பெரிதும் ஈழத்திலிருந்து புலம் பெயர்ந்து ஐரோப்பிய நாடுகளில் புகலிடம் பெற்றவர்களைக் குறிக்கக் கூடியதாக இருக்கின்றது. கவிதை, சிறுகதை, நாவல் எனப் பல்வேறு இலக்கிய வடிவங்களில் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் தங்களது வாழ்வினைப் பதிவு செய்து வருகின்றனர். இவற்றுள் ஈழத்தமிழர்களுடைய புலம்பெயர்வு வாழ்வின் அவலங்களை வேதனைகளை அவர்களுடைய கவிதைகள் நன்கு வெளிப்படுத்துகின்றன. வேதனையில் மலரும் இக்கவிதைகள் வழி வெளிப்படும் புலம்பெயர் தமிழர்களின் புலம்பல்களை எடுத்துரைப்பதே இவ்வாய்வு கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

குறிப்புச் சொற்கள்: ஈழத்துத்தமிழர், புலம்பெயர் இலக்கியம், ஈழத்து கவிஞர்கள், வாழ்வின் வேதனைகள்.

முன்னுரை

ஓரிடத்திலிருந்து மனிதன் இன்னொரு இடத்திற்குப் புலம் பெயர்ந்து செல்லுதல் என்பது முந்தைய காலம் முதலே இருந்து வருகின்ற ஒன்றாகும். போர், இயற்கை மாறுபாடு, வணிகம், பேரிடர் காரணமாக மக்கள் ஓரிடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்குப் புலம்பெயர்ந்து சென்றதாக அறிகிறோம். இங்ஙனம் வரலாற்றுப் பூர்வீகமுடைய தமது தாய்நாட்டிலிருந்து சமூக, பொருளாதாரக் காரணங்களால் வேறொரு நாட்டிற்கு வெளியேறிச் சென்று குடியேறியவர்களைப் புலம் பெயர்ந்தோர் என்று அழைக்கின்றோம். இவர்கள் எழுதுகின்ற இலக்கியமே புலம் பெயர் இலக்கியம் என்றழைக்கப்படுகிறது. புலம் பெயர் இலக்கியமானது தமிழ் இலக்கிய உலகு இதுவரை எதிர்கொள்ளாத பல புதிய சிக்கல்களையும் வாழ்வியல் அனுபவங்களையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. அங்ஙனம் புலம் பெயர்ந்தோர் இலக்கியத்தில் வெளிப்படும் கருத்துகள் எவ்வித புனைவுகளும் இன்றி அவர்களது வாழ்வியலை யதார்த்தமாக வெளிப்படுத்துகின்றது. புலம்பெயர் தமிழ்ப் படைப்புகளில் வெளிப்படும் நடப்பியல் போக்குகளை விளக்கும் வகையில் விளக்கமுறைத் திறனாய்வு அணுகுமுறையும் புலம்பெயர் தமிழர்களின் படைப்புகளைப் பிற தமிழ்ப் படைப்புகளோடு ஒப்பீட்டுப் பார்க்கும் வகையில் ஒப்பீட்டு முறைத் திறனாய்வு அணுகுமுறையும் இவ்வாய்வில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.

புலம் என்பதன் பொருள்

‘புலம்’ என்ற சொல்லிற்கு அகராதிகள், இலக்கியங்கள் பல பொருள்களைத் தருகிறது. பொதுவாக ‘புலம்’ என்றால் ‘நிலம்’ என்று பொருள்படும். மேலும், கல்வி, தொழில் பிரிவு,

நுணுகியும்அறிவு, வயல், இடம், திக்கு என பல பொருள் கொள்ளலாம். தமிழில் 'நிலபுலங்கள்' என்ற சொல் இன்றும் வழக்கில் உள்ளதைக் காணமுடிகின்றது. இலங்கையில் பல இடப்பெயர்கள் 'புலம்' என்ற சொல்லில் முடிகிறது. சான்றாக உயிலம்புலம், பள்ளம்புலம், செட்டிப்புலம், நாவலடிப்புலம் என்ற கிராமப்பெயர்களைக் குறிப்பிடலாம். வடபுலத்தார், தென்புலத்தார் என்று திசைப்பெயரோடு இணைந்து மக்களைக் குறிப்பிடுவதையும் இங்கே சுட்டலாம். இவ்வாழ்க்கை எனும் அதிகாரத்தில் வள்ளுவர்,

தென்புலத்தார்தெய்வம்விருந்தொக்கல்தானென்றாங்கு

ஐம்புலத்தாறுதெய்வம்ஓம்பல்தலை (குறள் - 43)

என்று இவ்வாழ்வுக்குண்டான கடமையினை வலியுறுத்துகிறார். இதில் 'தென்புலத்தார்' எனும் சொல் காலஞ் சென்ற முன்னோர்களைக் குறிப்பதாக அமைகின்றது. ஆண்டுக்கு ஒருமுறை அவர்கள் இறந்தநாளன்று திதி கொடுப்பது 'தென்புலத்தார் வழிபாடு' என்று அழைக்கப்படும். அடுத்ததாக, 'யானைபுக்கபுலம்போல' (புறம்., பா. 184) என்னும் சொற்றொடரினைப் புறநானூற்றில் காணமுடிகின்றது. இங்கு 'புலம்' என்ற சொல் 'நிலம்' எனும் பொருளில் வருகின்றது. மேலும், குறுந்தொகையில்,

செம்புலப்பெயல்நீர்போல

அன்புடைநெஞ்சம்தாம்கலந்தனவே (குறுந்தொகை, பா. 40)

என்று வருகின்றது. இங்கும் 'புலம்' எனும் சொல் நிலத்தினைக் குறிப்பதாகவே அமைகின்றது. நம் நாட்டிலும் பிறநாட்டவர் தொழில் நிமித்தமாக வாழ்ந்திருக்கின்றனர் என்பதை,

மொழிபலபெருகியபழிதீர்

தேஎத்துப்

புலம்பெயர்மாக்கள்கலந்தினி

துறையும் (பட்டினப்பாலை, பா. 216 - 17)

என்று *பட்டினப்பாலை* கூறுகிறது. சிலப்பதிகாரத்தில், கலந்தரு திருவிற் புலம்பெயர் மாக்கள் (கடலாடுகாலை - 130) என்ற அடிகளில் இடம்பெறும் புலம்பெயர்மாக்கள் என்பதும் அயல்நாட்டினரைக் குறித்து நிற்பதைக் காணமுடிகின்றது.

சங்ககாலத்தமிழர் வாழ்வை விவரிக்கும் தமிழ்இலக்கியங்கள் உழைப்புக்காகப் புலம்பெயர்ந்த தலைவனை நினைத்து ஏங்கும் தலைவியின் உளநிலையினை விரிவாகவே விளக்கி நிற்கின்றன.அவ்விதம் உழைப்புக்காகப் புலம்பெயராமல் சோம்பி நின்றலை எள்ளி நகையாடியது அக்காலக்கட்ட சமூகம்.மாதவியிடமிருந்து பிரிந்து மீண்டும் கண்ணகியை நாடிய கோவலன் அவளுடன் மதுரைக்குப் புலம்பெயர்ந்ததை விவரிக்கிறது. (வ. ந. கிரிதரன், ப. 1)

இச்செய்தியை வ.ந.கிரிதரன் தனது கட்டுரையில் பதிவு செய்கிறார். இது மட்டுமல்லாமல் சிலப்பதிகாரத்தில் இந்திரவிழாவிற்கு வடக்கிலிருந்து விஞ்சையன் தன் மனைவியோடு வருதலையும், வணிகத்திற்காக தமிழகம் வந்த யவனர்களையும் நாம் காண முடிகின்றது.

இன்று கல்லூரிகளும், பல்கலைக்கழகங்களும், தமிழியற்புலம், மொழியியற்புலம், அறிவியற்புலம், கலைப்புலம், இதழியற்புலம், கணினிப்புலம், தொழிற்புலம் என்று துறைகளைப் புலம் என்ற பெயர்களால் குறிப்பிடுதலைக் காண முடிகின்றது.

புலம்பெயர்ந்தோர் குறித்த செய்திகள்

‘புலம்பெயர்ந்தோர்’ எனும் சொல் தனது இடத்தினை விட்டுப்பெயர்ந்து சமூக அரசியல் பண்பாட்டுச் சூழ்நிலைகளால் பெரிதும் வேறுபட்ட மற்றுமொரு இடத்தில் வாழ்பவர்களைக் குறிக்கின்றது. இரண்டு நாடுகள், இரண்டு மொழிகள், இரண்டு பண்பாடுகள் என இவர்களின் வாழ்வு இரண்டாக அமைகின்றது. பிழைப்பிற்காகவும், பாதுகாப்பிற்காகவும் பிறநாட்டினை நாடிச் செல்லுகின்ற மக்கள் ஒருவகையினர். ஆழ்ந்த அறிவினைப் பெற்ற விஞ்ஞானிகள், தொழில்நுட்பவல்லுநர்கள், பொறியாளர்கள், வணிகர்கள் என்று பணம் சேர்க்கும் எண்ணத்தில் செல்லுவோர் மற்றொரு வகையினர்.

இதிகாசுபுராண காலந்தொடக்கம் மானுடர்களின் புதிய புதிய குடியேற்றங்கள் வரை மக்களின் புலம்பெயர்வு அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. ஆனால் ஹிட்லரின் ஆட்சிக்காலத்தில் யூதர் இனத்தவர்கள், ரஷ்யா முதலிய நாடுகளுக்குத் தப்பியோடிய புலம்பெயர்வே வரலாற்றில் முக்கியமானதாக அமைந்துள்ளதுடன் அதுவே ‘யூதரிண்டயஸ்போறா’ எனவும் அழைக்கப்பட்டது. போர் இடம் பெறும் வேளைகளில் உள்நாட்டில் உயிர்ப்பாதுகாப்பிற்கு உகந்ததல்ல என்று அஞ்சி, பல்வேறு நாடுகளுக்குச் சிதறுண்டு சென்றவர்களைப் புலம்பெயர்ந்தோர் என அழைத்தனர். ‘Disapora’ என்பது ‘Dispersish’ என்ற கிரேக்கச் சொல்லிருந்து பிறந்தது. ஆரம்பத்தில் யூதர்களது புலம்பெயர்வை ‘Diaspora’ எனும் சொல் குறித்தாலும், சமகாலத்தில் சொந்தநாட்டிலிருந்து பல்வேறு காரணங்களுக்காக வேறொரு நாட்டிற்குக் குடிபெயர்ந்தவர்களை – புலம்பெயர்ந்தவர்களை இச்சொல் குறித்து நிற்கிறது. ‘Dia’ என்றால் ‘Through Space’ என்று பொருள்படும். ‘Spora’ என்றால் ‘விதைகள் வெடித்துச் சிதறுதல்’ என்று பொருள்படும். எனவே மனிதஇயக்கத்தைக் குறிக்கையில் ‘Diaspora’ என்றால் ‘சிதறலடைதல்’ என்று பொருள்படும் என்பது கா.சிவத்தம்பியின் கூற்றாகும். (முருகையாசதீஸ், ப. 71)

இக்கருத்தினை முருகையாசதீஸ் தனது ஆய்வுக் கட்டுரையில் கோடிட்டுக் காட்டியுள்ளார். புலம்பெயர்ந்தோர் தொடர்பான நிலைகளில் ஒருவர் சொந்த நாட்டிலிருந்து நாடு

கடத்தப்படுவது 'Exiles' எனப்படும். ஒருவர் தாமாகவே சொந்தநாட்டை விட்டுப் புலம்பெயர்ந்து சென்றால் அதனை 'Self Exiles' என்பர்.

இனம், மதம், தேசம், ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகப்பிரிவு அல்லது அரசியற்கருத்து ஆகிய காரணங்களினால் அடக்குமுறைக்கு உண்மையாகவே அஞ்சி தனது தாய்நாட்டிலிருந்து வெளியேறியவராகவோ, அந்நாட்டின் பாதுகாப்பினை ஏற்பதற்கு இயலாதவராகவோ அல்லது இம்மாதிரியான அச்சத்தினால் அந்நாட்டின் பாதுகாப்பை ஏற்க விரும்பாதவராகவோ இருந்தால் அவர் 'அகதி' என அறியப்படுவார் என்பது அகதிநிலையை எடுத்தியம்பக்கூடியதாக இருக்கின்றது. (வெற்றிச்செல்வன், தெ., ப. 24)

இதை தெ.வெற்றிச்செல்வன் அவர்கள் தனது நூலில் எடுத்துரைக்கிறார். பொதுவாக, இடம்பெயர்ந்தோர், புலம்பெயர்ந்தோர் ஆகிய இருசொற்றொடர்களும் ஆரம்பத்தில் நுணுக்கமான வேறுபாடுகளுடன் கடைபிடிக்கப்பட்டன. உள்நாட்டிலேயே சொந்த இடத்தை விட்டு இன்னொரிடத்திற்கு நீங்கியவர்களை இடம்பெயர்ந்தோர் எனவும், சொந்த நாட்டை விட்டு வேறுநாடுகளுக்கு இடம்பெயர்ந்தவர்களைப் புலம்பெயர்ந்தோர் எனவும் குறிப்பிடுவது வழக்கமாகி விட்டது. பொதுவாக நோக்கினால்,

புலம் என்பது 'இடம்' என்ற கருத்தில் அமைந்து, இடம்பெயர்தலைக் குறித்தாலும் அது நாடு விட்டு நாடு சென்று வசிப்பதை உணர்த்தும் போது வாழ்ந்த நாட்டை ஒரு புலமாகவும், புகுந்த நாட்டை இன்னொரு புலமாகவும் கருதிய 'புலம்பெயர்ந்தோர்' என அழைக்கக் காரணமாயிற்று. (முருகையாசதீஸ், ப. 71)

என்று முருகையாசதீஸ் தனது ஆய்வுக்கட்டுரையில் பதிவிடுகிறார்.

புலம் பெயர்ந்தோர் இலக்கியம்

ஈழத்தமிழர்களை முன் வைத்து புலம்பெயர்ந்தோர் இலக்கியமானது. ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால் தன் நாட்டை விட்டு வேறொரு நாட்டிற்குச் சென்று அங்கு குடியேறி வாழத் தொடங்குபவர்களால் புனையப்படுகின்ற இலக்கியம் என வரையறை செய்யலாம். இவ்விலக்கியத்தில் அவர்கள் சென்ற நாடுகளில் தமக்கு ஏற்பட்ட வேதனைகளையும், அனுபவங்களையும் பதிவு செய்ததைக் காண முடிகின்றது.

புலம் பெயர்ந்தோர் இலக்கியம் (Expatriate Literature) என்ற சொல்லாடல் நிலையில் புகலிட இலக்கியம் (Exile Literature) பேரழிவு இலக்கியம் (Refugee Literature) புலம்பல் இலக்கியம், (Holocaust Literature) அலைவு உழல்வு இலக்கியம் (Normal Literature) தஞ்சம் புகுந்தோர் இலக்கியம், நாடோடிகளின் இலக்கியம் என்னும் சொல்லாடல்களின் நீட்சியாக அல்லது மிகநுட்பமான வேறுபாட்டை உணர்த்துகின்ற ஒன்றாகப் பார்க்கலாம் (சு. செல்வகுமாரன், ப. 1).

என்பது சு.செல்வகுமாரன் அவர்களின் கருத்தாகும். எந்த காரணங்களினால் தாங்கள் புலம் பெயர்ந்தனர் என்பதையும், புகலிடமாக தஞ்சம் புகுந்த நாட்டில் சந்தித்த நெருக்கடிகளையும், அவலங்களையும் தமது படைப்புகளில் வெளிப்படுத்தியுள்ளமையை அறிய முடிகின்றது.

புலம்பெயர் இலக்கியத்தின் ஓர் எளிய வரையறை அவர்களின் சொந்த நிலத்திற்கு வெளியே வாழும் எழுத்தாளர்களால் எழுதப்பட்ட படைப்புக்களாக இருக்கும். இந்தச் சொல் ஒரு படைப்பின் தனித்துவமான புவியியல் தோற்றத்தை அடையாளம் காட்டுவது. ஆனால் புலம்பெயர் இலக்கியம் எங்கு எழுதப்பட்டாலும் அதன் உள்ளடக்கங்களால் வரையறைக்கப்படலாம் (ஞானசேகரன், ப. 3)

என்று புலம் பெயர் இலக்கியம் குறித்த பொதுவான பண்பு ஞானம் சிறப்பிதழில் எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளமையைக் காண முடிகின்றது. ஈழத்தமிழ் இலக்கியத்தின் வளர்ச்சியாக புலம்பெயர்ந்தோர் தமிழ் இலக்கியம் காணப்படுகின்றது. ஈழத்தமிழ் இலக்கியத்தில் இது வரை காணாத பல புதிய வாழ்வியல் அனுபவங்களையும் இடர்பாடுகளையும் இவ்விலக்கியம் எடுத்துரைக்கின்றது.

புலம் பெயர் இலக்கியத்தில் கவிதைகள்

புலம்பெயர் இலக்கியங்களில் கவிதை, நாவல், சிறுகதை, நாடகம், கட்டுரை, மொழிபெயர்ப்பு என பல்வேறுபட்ட வடிவங்களைக் காண முடிகின்றது. பல்வேறுபட்ட வடிவங்களிலும் தனித்த இடத்தினைப் பெற்று தனித்துவமாக நிகழ்வன புலம்பெயர் கவிதைகளே ஆகும். இக்கவிதைகள் புதிய வடிவத்தை, புதிய மரபினைப் பெற்ற காரணத்தினாலே தனித்த இடத்தினைப் பெறுகின்றது. புலம்பெயர் இலக்கியத்தில் மிக அழகான இலக்கிய வடிவமாகவும் அதிகம் படைக்கப்பட்டனவாகவும் இருப்பன புலம்பெயர் கவிதைகளே ஆகும். புலம்பெயர் கவிதைகளில் இடம் பெறக் கூடிய புலம்பெயர்ந்தோரின் வாழ்வியல் அனுபவங்கள் அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் தார்மீகப் போராட்டங்கள், போராட்டத்தில் அனுபவித்த அவலங்கள் குறித்த செய்திகளை இனி காணலாம்.

புலம்பெயர்ந்தோரின் தாய் நாட்டு ஏக்கம்

பொதுவாக மனித உயிர்களிடத்தில் இழப்பு குறித்த ஏக்கமானது தாய்நாட்டையும், புகலிட நாட்டையும் ஒப்பு நோக்க வைத்து மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. வாழும் நாட்டுச் சூழல் ஒத்துப் போகாத நிலையில் பிறந்த நாட்டு ஏக்கமும், நினைவுகளும் விரக்தியைத் தூண்டுகின்றது. இலையுதிர் கால நினைவுகள் எனும் கவிதையில் கவிஞன் மக்பாய் பறவையிடம் தனது தாய்நாட்டு ஏக்கத்தை,

மரகத வீணையென

வடகிழக்காய் நீண்ட என் தாய்நாட்டை

நெஞ்சில் சுமந்து சுமந்து நான் ஏங்குவது?

நாட்டேக்கம் என்னுயிரை

நஞ்சாய் சமிக்கிறதே... (புலம் பெயர்ந்தோர் கவிதைகள், ப. 36)

எனக் கூறுவதன் வாயிலாக அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. மேலும்,

பாட்டனார் பண்படுத்தி

பழமரங்கள் நாட்டி வைத்த

தோப்பை அழியவிட்டு

தொலைதேசம் வந்தவன் நான் (புலம் பெயர்ந்தோர் கவிதைகள், ப. 37)

என்று தன்னைத் தானே அவன் திட்டியும் கொள்கிறான். தனக்காய் பழந்தோட்டம் வைத்த தன் பாட்டனாரையும் பழத்தோட்டத்தையும் விட்டு வந்த தன்னை நொந்து கொண்டதோடு மட்டுமல்லாமல் தன் பேரனுக்காய் பழத்தோட்டம் வைப்பவன் யார்? எனக் கேள்வியையும் எழுப்புகிறான். ஒருவனுக்குத் தாயக மண்ணில் இருந்த உரிமை அயலகத்தில் இல்லை என்பதை இக்கவிதை படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது.

புலம்பெயர்ந்தமிழர்கள் தங்களுக்கான அழகிய வீடும், தோட்டமும் சொந்தமாக வாங்குவதற்காகவே குடும்பத்தைப் பிரிந்த நிலையினைத் தனது கட்டுரையில் பதிவு செய்கிறார் சு.குணேஸ்வரன்.

கடலோர வீடும், செம்மண் பாதையோரம் தோட்டமும் கனவுப்பணம் தேட கடல்

கடந்தோம் என்ற வரிகள் அதைப் படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது. (சு.குணேஸ்வரன், ப. 2)

சொந்தங்களை எல்லாம் தூரமாக்கி தொலைத்தாரத்து தேசத்தில் தான் ஒருவனாய் தனித்து குடும்பத்திற்காகப் பாடுபடும் ஒருவனின் தாயக ஏக்கத்தின் உச்சக்கட்டத்தை,

உனக்கென்ன வெளிநாட்டில்

ராசா வாழ்க்கை

செலவுக்குப் பணம் கேட்டு வருகின்ற

தபால்களின் கேலிகள்

... இன்னும் எத்தனை

குளிர்காற்று மோதும் சாமங்களில்

தூக்கம் கலைந்து

தனிமைச் சிறையில் அமைக்கப்பட்ட கைதியாய்

நெஞ்சில் மூச்சு அடைபட

ஓவென ஜன்னலைத் திறந்து

வயற்பரப்பில் நின்று

வானத்தை அண்ணாந்து பார்க்கும்

ஒரு ஏழை விவசாயியைப் போல

கண்களைக் கூராக்கி

பார்வையைச் செலுத்தி தேடுவேன்

எங்கே இருக்கிறது

எனது தாயகம் (புலம் பெயர்ந்தோர் கவிதைகள், ப. 108)

என்ற கவிதை வரிகள் ஆழமாய் படம் பிடித்துக் காட்டுகின்றது. தனது சொந்த நாட்டில் சுதந்திரமாய் ஓடியாடி விளையாடியதையும், விளையாடும் போது கீழே விழுந்ததைக் கண்டு தாய் அலறி அழுததையும் நினைவில் கொண்டு கலங்குகிறான். ஒருவன் இங்கே தனக்காக அழ யார் இருக்கிறார்கள் என அவன் ஏங்குவதை,

இங்கே எனக்காய்

அழுவதற்கு யாரிருக்கார்

இந்த ஐரோப்பிய நாட்டில்

அகதியாய்... (புலம் பெயர்ந்தோர் கவிதைகள், ப. 110)

என்ற கவிதை வரிகள் பிரதிபலிக்கின்றன. தாய் மற்றும் தாய்நாட்டு ஏக்கத்தின் உச்சக்கட்ட வலியின் வேதனையை இங்கு உணர முடிகின்றது. மேலும், சொந்தங்களுடன் கூடி உறவாடிய அந்த நாட்களின் நினைவுகள் அவனை வாட்டி வதைக்கிறது. அவன், எப்படியாவது தன் தேசத்திற்கு விரைந்து செல்ல ஆசைக் கொள்கிறான். தன்னுடைய தேசம் பற்றி எரிகின்ற போதும் அது எழுகின்ற போதும் தானும் ஒரு உறவாய் தன் தேசத்துடன் இருக்க முடியவில்லையே என்ற ஏக்கம் இங்கு நிறைந்திருப்பதைக் காண முடிகின்றது. மேலும், கண்களை மூடினால் கூட தூக்கத்திலும் கனவாய் தன் ஊரின் நினைவலைகளே வந்து போவதாகக் கூறுகிறான். நமது ஆழ்மனதில் உள்ள நிறைவேறாத ஆசைகளும் கற்பனைகளும் நமக்கு கனவுகளாக வருகின்றது. அப்படியிருக்க அவனின் ஆழ்மனது நினைவுகளாய், ஆசைகளாய் அவனது ஊரும், ஊரின் மரங்களும், கனவாய் மிளர்வதை,

கனவு உன்னதமான

எனதும் உனதுமானகனவு

ஆலமரங்களுக்கும்

அஸ்க்க மரங்களுக்குமிடையிலான

ஊஞ்சல் கட்டும் கனவு

பனைக்கும் கிறான் மரத்துமிடையே

பாலமிடும் கனவு (புலம் பெயர்ந்தோர் கவிதைகள், ப. 128)

என்பதன் வாயிலாக உணர்த்து கொள்ள முடிகின்றது. என்றாவது ஒரு நாள் தன் தாய் நாடு திரும்புவோம் என்ற ஆசை அவர்களில் மனதில் வேரோடிக் கொண்டிருப்பதை,

வெள்ளியும் நிலவும் போல

சில போது மறைந்தவர்கள்

நல்ல மரணம் வரும் நாள் வரை

ஊரோடும் உறவோடும்

கிளைவிட்டு வேரோடி

செழிக்கும் மரமாவோம்

இனி அங்கு (புலம் பெயர்ந்தோர் கவிதைகள் ப.65)

என்ற கவிதை வரிகளின் மூலம் புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. பொதுவாக மனிதர்களுக்கு தன் நாடு, தன் மக்கள், தன் நகரம், தன் ஊர் என்ற பிணைப்பு அதிகம். அதை விட்டு பிரியும் போது இயல்பாகவே அவர்களுக்குள் ஏக்கமும் மனவேதனையும் அதிகரிப்பதை அவர்களது கவிதைகளே நமக்கு வெளிப்படுத்தி விடுகின்றன.

‘அன்னியம்’ எனும் தலைப்பிலான நாடோடியின் கவிதை வரிகள்,

புலம்பெயர் வாழ்வில் மதி, எண்ணங்கள் அனைத்திலும் அந்நியமான அகதி எனும் உணர்வுநிலை சுட்டி நிற்பதைக் காணமுடிகின்றது. இக்கவிதையில் தாயகச்சூழலில் இருந்து பிய்த்தெறியப்பட்டு அந்நியமாகிப் போனவனுக்குத் துணையாகச் சின்னக்குருவி மட்டும் உடனிருக்கிறது என்பதினூடான அவனுடைய தனிமைச்சூழல் குறியீடாக வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. (இரா.செங்கொடி, ப. 3)

‘பழஞ்சோற்றுப் பருக்கைகளைப் பழக்கமில்லலாத குருவி துப்பி விட்டது’ என்பதாக அமைந்துள்ள கவிதைவரிகள் தாயகம் குறித்த ஏக்கத்தின், உச்சகட்டவிரக்தியின் வெளிப்பாடுகளாக அமைந்துள்ளன என்ற இரா.செங்கொடியின் கருத்து இங்கு ஒப்பிடத்தக்கது.

போரின் அவலம்

ஈழத்தமிழர்களின் வாழ்வில் போர் இனம் புரியாத தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தி அவர்களைச் சொல்லொணா சோகங்களுக்கு இட்டு சென்றுள்ளது. “ஈழத்திலிருந்து உலகநாடுகளை நோக்கிப் புலம்பெயர்ந்து சென்றவர்களை மூன்று நிலைகளில் வகைமைப்படுத்தலாம். குறிப்பாக இவர்கள் அனைவரும் ஒரே விதமானவர்களல்லர் முற்றிலும் வேறுபட்ட நிலையிலானவர்கள். அவர்கள் துயரமும், வலியும் வேறுபட்டவை என்ற நுட்பத்தைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முதற்பிரிவினர், போருக்கான அனுமானங்கள் உருவான ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே புலம்பெயர்ந்தவர்கள். இவர்கள் மிகவும் வசதிபடைத்தவர்கள், படித்தவர்கள், ஆங்கில அறிவுடையவர்கள், இருநாட்டு அரசுவிதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு முறையாகப் பயணிக்கவும் குடியுரிமை பெறவுமான அனைத்து ஆவணங்களைக் கொண்டிருந்தவர்கள். இரண்டாவது பிரிவினர் 1983களில் ஏற்பட்ட தீவிர போர்ச்சூழலில் உடைமை உறவுகளை இழந்து தன்னுயிரை மட்டுமாவது காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நிர்பந்தத்தின் காரணமாக புகலிடம் தேடி

தஞ்சமடைந்தவர்கள். மூன்றாவது நிலையில் புலம்பெயர்ந்தவர்கள் 2009-ல் நடைபெற்ற முள்ளிவாய்க்கால் போரையொட்டிப் புலம்பெயர்ந்தவர்கள்” என்ற கருத்து சு.செல்வகுமாரன் தினமணி இதழில் புலம்பெயர்ந்தவர்கள் குறித்து கூறப்பட்ட செய்தியாகும். (சு.செல்வகுமாரன் ப.3)

இந்த மூன்று பிரிவினர்களை நோக்கினால் இரண்டாம், மூன்றாம் பிரிவினர் போரின் உச்சக்கட்ட அவலத்தினை அனுபவித்தவர்கள் ஆவார்கள். தாய் நாட்டில் ஏற்படும் போர் காரணமாக புலம் பெயர்ந்து சென்றவர்கள், அங்கு போயும் நிம்மதியான வாழ்வினை வாழவில்லை. அங்கும் தாய்நாட்டில் நடக்கும் அவலங்களையே அவர்கள் எண்ணிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

குண்டு வீச்சில்

சிதறிய வீட்டில்

முத்தங்களுடன் பிரிந்தோம்

பனித்தன உன் விழிகள் (புலம் பெயர்ந்தோர் கவிதைகள், ப. 104)

என்ற கவிதை வரிகள் புலம் பெயர்ந்த பின்னும் அவர்கள் நினைவில் ஆறா துயரத்துடன் நீங்கா நிற்கும் உறவுகளின் நேசத்தை படம் பிடித்துக் காட்டுகின்றது. போரினால் ஏற்பட்ட வலி கொஞ்ச நஞ்சமல்ல. மனவலி, உடல்வலி இரண்டையும் அந்த போர் அவர்களுக்குக் கொடுத்தது. போரினால் மரணமடைந்த உடல்கள் முழுதாக கிடைக்கவில்லை. குண்டு வீச்சினால் வீடேங்கும் உடல்கள் சிதறி கிடக்கின்றது. சிதறிக் கிடந்த எலும்புகளையும், சதைத் துண்டுகளையும் கூட்டி அள்ளி ஈமக்கடன் செய்த அவல நிலையை என்னவென்று சொல்வது? மேலும், தாயகத்தை விட்டு வெளியேறியவர்கள் போகும் பாதை தெரியாது தவித்து நின்றனர். கால் போன போக்கில் வழிநெடுக பயணித்தனர். அப்பயணத்தில் உடல் சோர்ந்து உணவொழிந்து மாண்டு போனவர் ஏராளம். அது மட்டுமில்லாது ஐரோப்பிய நாடுகளின் கடல்களிலும், ஆற்றங்கரையிலும் இறந்து போனவர்கள் பலர். இந்த அவல நிலையை,

இந்தப் பனிமலையின் இடுக்குளூடு

இடுப்பிலிரண்டு குழந்தைகள் ஏந்தி

இவ்விருளும் பொழுதைக் கடந்து விட்டாலோ

இத்தாலி வந்துவிடும் என்ற மொழிகேட்டு

எட்டி வைத்த கால்கள் தளர

இறந்த குழந்தைகள் கதையறிவார்கள் (புலம் பெயர்ந்தோர் கவிதைகள், ப. 122)

என்ற கவிதை உணர்வுபூர்வமாய் உணர்த்துகின்றது. இங்ஙனம் போரின் அவலத்தினால் தன் தாய்நாட்டில் நேர்ந்த துன்பத்தைத் தாண்டி புலம்பெயரும் நேரத்திலும் பெரும் இழப்பினை அவர்கள் சந்தித்ததை அறிய முடிகின்றது. இந்த அவலத்தின் தொடர்ச்சியாக மீண்டவர்கள்

வெளிநாடுகளுக்குப் பயணித்து வாழுகிறார்கள். புலம்பெயர்ந்த அங்கு அவர்கள் நிம்மதியான வாழ்வு வாழ்கிறார்களா? என்றால் அதுவும் கேள்விக் குறியே. அங்கும் அவர்கள் தாயகத்தில் கண்ட போர்க்காட்சிகள் நெஞ்சில் முள்ளாய் குத்தி அவர்களை வேதனைப் பட தான் செய்கின்றது. இந்த வேதனைகளில் பெரும்வேதனை பெண்களின் வேதனையாக இருக்கிறது என்றால் அது மிகையிலை. ஈழத்துப்போர் பெண்களின் வாழ்க்கையை மேலும் கேள்விக்குள்ளாக்கியது. தாய்நாட்டின் இனப்போராட்டச் சூழல், அது தந்த இழப்பு, போரை எதிர்கொள்ளும் மனநிலை, அந்நிய ஆட்வரால் ஏற்படும். பாலியல் தொந்தரவு என அவர்கள் படும் பாட்டினை விவரிக்க இயலாது. ஆண்களின் கண்களுக்குப் பெண்களின் முகமோ, இதயமோ தெரிவில்லை. மாறாக அவர்களின் மார்புகளும், இடையும் பருத்த தொடைகளுமே தெரிகின்றது என கவிஞர் சங்கரி தன் கவிதையில் பெண்ணைப் போகப் பொருளாக பார்க்கும் ஆண்களின் போக்கினைச் சுட்டிச் செல்கின்றார்.

அகதி என்ற சொல்லால் படும் வேதனை

ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்றொரு நாட்டிற்குப் புலம் பெயர்ந்த நபரை அகதி என்றழைக்கின்றனர்.

வீடு, நாடு இழந்து கிடைக்கும் இடத்தில் தஞ்சம் புகுந்து ஆசைகள் கனவுகளைக் களைந்து பசியோடும் நிலையற்ற வாழ்வோடும் போராடுகின்ற நிலைதான் அகதிகளின் நிலை தங்களது சொந்தநாட்டை, நிலத்தை, வீட்டை விட்டு அரசின் ஆதிக்கம், கெடுபிடி, உள்நாட்டுப்போர் மற்றும் வன்முறை காரணமாக இடம்பெயர கட்டாயப்படுத்தப்படும் மக்களே அகதிகள் எனும் நிலைக்குத் தள்ளப்படுகின்றனர்.

(மெரினா ராஜ் - வத்திக்கான், ப. 2)

அகதிகளின் நிலை குறித்த கருத்தினை வத்திக்கான் செய்தியில் காண முடிகின்றது. உலக அகதிகள் நாள் ஜீன் 20 அன்று கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்ற தீர்மானம் ஐக்கிய மாநாட்டில் 1951ல் நிறுவப்பட்ட செய்தியை அக்கட்டுரையின் வழி அறிய முடிகின்றது. ஒரு நாட்டில் சாதாரண குடிமக்களாக இருந்த அவர்கள் அகதிகள் என்ற நிலைக்குத் தள்ளப்பட்ட பின் அந்நாட்டில் உள்ள அனைவரும் அவரை அகதியாகவே பார்க்கின்றனர். அதனால் அந்நபருக்கு 'தான்' அகதி என்ற உணர்வே மேலோங்குகின்றது. இந்த உணர்வினைப் பல கவிதைகளில் நாம் காண முடிகின்றது. குறிப்பாக,

நான் மட்டும் அசைவது போல்

எழும் நினைப்பிலும் கூட

அகதி என உணர்கிறேன் (புலம் பெயர்ந்தோர் கவிதைகள், ப. 122)

என்ற வரிகள் அவலத்தினைச் சுட்டுகிறது. பெரும்பாலும் புலம் பெயர்ந்தோருக்கு இவ்வுணர்வானது ஒரு வகையான தாழ்வு மனப்பான்மையை ஏற்படுத்தி உள்ளமையை பல

கவிதைகள் நமக்கு வெளிச்சமிட்டுக் காட்டுகின்றன. தன் தாய் மண்ணை விட்டு வேறொரு மண்ணில் இருப்பதை அவன் மனம் ஏற்றுக் கொண்டாலும் பலராலும் வெறுக்கத் தக்க பார்வையையே அவன் சந்திப்பதாகக் கூறுகிறான். தனது அகதிநிலை கண்டு வருந்தி கடவுளிடம் வேண்டுகிறான்.

நான் இன்னொரு நிலத்தில்

இன்னொருவனாக இருத்தல்

எனக்கு இடைஞ்சலைத் தரவில்லை

ஆனால் அகதியின் தோலோ

பலருக்கு வெறுப்பூட்டுவது

அப்போது நான் நினைக்கிறேன்

... எங்கே எனது நிலம்?

நான் கடவுளிடம் கேட்கின்றேன்

அவனது பதில்

நான் கூட ஓர் அகதியே (புலம் பெயர்ந்தோர் இலக்கியம் பனுவல்களும் மதிப்பீடுகளும், ப. 21)

என்ற பதில் அவனுக்கு அதிர்ச்சியைத் தான் அளித்திருக்கும். மேலும், மற்றுமொரு கவிதையில் தாங்கள் வேற்றுக்கிரகத்து மனிதர்களாய் பாவிக்கப்படும் நிலையையும் அகதி என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம் தேவை எனவும் புலம்புவதையும்,

வேற்றுக்கிரகத்து மனிதனாய்

இந்தப் பூமிப்பந்தில்

வாழும் எனக்கு

அகதி என்ற சொல்லின்

அர்த்தம் தேவை (புலம் பெயர்ந்தோர் இலக்கியம் பனுவல்களும் மதிப்பீடுகளும், ப. 23)

என்ற வரிகள் மெய்ப்பிக்கின்றன. பரிச்சயப்படாத மண்ணில் தன்னை ஏற்காத உறவுகளோடு பயணிக்கும் இவர்களது வாழ்வு கேள்விக்குறியே. ஆனால் இன்றோ இது தலைகீழ் படித்து முடித்த நம்மூர் இளைஞர்களில் பெரும்பாலோர் நம் நாட்டை விட்டு வெளிநாட்டுக்குப் பயணிப்பதையோ அங்கு வேலைப் பார்ப்பதையோ தான் பெருமையாக நினைக்கிறார்கள். குடும்ப வறுமைக்காக ஒரு காலகட்டத்தில் குடும்பத்தைப் பிரிந்த மக்கள் இன்று ஆடம்பர வாழ்க்கைக்காக தங்கள் உறவுகளைப் பிரிந்து தன் குடும்பம் தன் பிள்ளை எனத் தனியாக வெளிநாட்டில் வாழ்வே விரும்புகிறார்கள். பெற்றோர்களும் தன் பிள்ளைகள் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதாக நினைத்து வயதான காலக்கட்டத்தில் பணத்தை மட்டுமே வைத்துக் கொண்டு பாசத்திற்காக ஏங்கி தவிக்கும் நிலையில் வாழ்கிறார்கள்.

அன்றைய புலம் பெயர்ந்த அகதியின் வாழ்வின் அவலத்தைச் சொல்லி மாளாது. அகதியின் வாழ்வு மாட்டின் வாழ்வோடு ஒப்பிடக் கூடியதாக இருப்பதைக் கவிஞர் நிருபா தனது கவிதையில் வேதனையுடன் பதிவிடுவதை,

அகதி என்ற அத்தாட்சிப் பத்திரத்தோடு

ஐரோப்பிய வாசலில்

புல்லுப் போட்டு புண்ணாக்கும் வைத்தனர்

பசி மறந்து போனது நிஜமே

நாலா புறமும் பலமான வேலிகள் (புலம் பெயர்ந்தோர் இலக்கியம் பனுவல்களும் மதிப்பீடுகளும், ப. 22)

என்ற கவிதை வரிகள் மூலம் உணர்ந்து கொள்ள முடிகின்றது.

நிறவேறுபாட்டால் அடையும் துன்பம்

புலம்பெயர்வு வாழ்வில் ஈழத்தமிழர்கள் எதிர்கொள்ளும் மிக முக்கியமான பிரச்சனை நிறவேறிவாதமே ஆகும். அகதிவாழ்வில் நிறவேறியின் கொடுமை தலைவிரித்தாடுகிறது. கறுப்பு நிறத்தைக் கண்டாலே வெறுப்பாகவும் அருவருப்பாகவும் பார்க்கும் நிலைதான் பெரும்பாலும் வெளிநாட்டில் இருக்கிறது. தம்பாவின்,

கற்றுக் கொள் கறுப்பு நாயே

சாகப் பிறந்த பன்றியே

தொழுவத்தை விட்டு ஏன் வந்தாய் வெளியே

கறுப்பர் அழிந்தால் மட்டும் புனிதமடையும் பூமி (புலம் பெயர்ந்தோர் கவிதைகள், ப. 61)

என்ற வரிகள் வெள்ளையர் கறுப்பர் மேல் கொண்ட வெறுப்பின் உச்சத்தைப் பிரதிபலிக்கக் கூடியதாக உள்ளது. வெள்ளையர்களின் பார்வையில் கறுப்பர்கள் என்றுமே ஏளனமாகவே பார்க்கப்படுகிறார்கள். கறுப்பன், அகதி, பிச்சைக்காரன், நாடோடி என்பன அவர்களின் வாயிலிருந்து வரும் ஏளனச் சொற்கள். இந்த ஏளனச் சொற்கள் என்றேனும் ஒரு நாள் மாறும் என அகதிகள் நம்பினர். அந்த நம்பிக்கையின் அடியில் பிறந்த கவிதையே இது!

பனியே!

நிலத்தின் மேல்

விழுந்தது போதும்

இனி மனிதர் மேல்

வெள்ளையாய் வாழு

இனவாதம்

நிறவாதம்

யாவும் கரைய

வெள்ளையாய்! (புலம் பெயர்ந்தோர் கவிதைகள், ப. 140)

இக்கவிதை அகதிகளின் ஏக்க உணர்வினைப் பிரதிபலிக்கக் கூடியதாக உள்ளது. வெண்முகங்கள் விட்டெறியும் ஏளனப் பார்வையில் தலைகுனிந்து மௌனமாய் பயணிக்கும் கறுப்பர்களின் நிலையைச் சொல்லி மாளாது!

தொகுப்புரை

உலக வரலாற்றில் யூதர்களின் புலப்பெயர்வு ஆப்பிரிக்கர்களின் புலப்பெயர்வு ஆகியவற்றிற்குப் பிறகு, தமிழர்களின் புலப்பெயர்வு மிக முக்கியமான ஒன்றாக அமைந்து விட்டது எனலாம். குறிப்பாக தமிழர் புலப்பெயர்வு என்பது ஈழத்தமிழர்களின் புலப்பெயர்வையே குறிப்பிடுவதாக அமைகின்றது. புலம்பெயர்ந்தோரின் வாழ்வியலை அவர்களது இலக்கிய படைப்புகள் வழியும் அவர்களுக்காக குரல் கொடுத்தோர் வழியும் அறிய முடிகின்றது. புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் சந்திக்கும் வாழ்வியல் நெருக்கடிகளையும், அவமானங்களையும் ஈழத்துக் கவிதைகள் நன்கு பிரதிபலிக்கின்றன. புலம் பெயர்ந்தோர் கவிதைகளில் அகதிகளின் தாயக ஏக்கத்தையும், தாய்மண்ணின் மீது கொண்ட அதீத பற்றினையும் நிறவேறுபாட்டால் அடையும் துன்பத்தினையும் காண முடிகின்றது. சொந்த மண்ணில் நன்கு வளர்ந்த மரத்தினை வேரோடு பெயர்த்து வேறோரு மண்ணில் நடும் முயற்சியைப் போல தான் இவர்களது வாழ்க்கையும் அமைந்துள்ளது என்பதைப் புலம் பெயர் கவிதைகள் உணர்த்துகின்றது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] ஆனந்த குமார், பா. புலம் பெயர்ந்தோர் இலக்கியம், பனுவல்களும் மதிப்பீடுகளும். நியூ செஞ்சரி புத்தக நிலையம், சென்னை, 2020.
- [2] இராகவையங்கார், ரா. (உ.ஆ..) பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சியும் உரையும். தமிழ்நாடு பிரஸ், மதுரை, 1951.
- [3] கிரிதரன், வ.ந. “புலம்பெயர்தலும், புலம்பெயர் இலக்கியமும் தமிழரும்.” தாமரை, டிசம்பர் 2012. <https://keetru.com> 07 மே 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [4] குணேஸ்வரன்.சு, “புலம்பெயர் இலக்கியம் – ஓர்அறிமுகம்.” திண்ணை இணைய இதழ், 2009. <https://old.thinnai.com> 07 மே 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [5] சுப்ரமணியன், ச.வே. குறுந்தொகை (தெளிவுரை). மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம், 2009.
- [6] செங்கொடி, இரா. “அந்நியமாதல் - புலம்பெயர் தமிழர்களின் கவிதைகளில் காணப்படும் உளவியல் சிக்கல்.” டிசம்பர் 2012. <https://keetru.com> மே 8 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [7] செல்வகுமாரன், சு. “தமிழில் புலம் பெயர் இலக்கியம்.” தினமணி 2017, <https://www.dinamani.com> 08மே 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.

- [8] ஞானசேகரன், தி. (ப.ஆ) “ஈழத்துப்புலம் பெயர் இலக்கியம்.” *ஞானம்: கலை இலக்கியச்சஞ்சிகை, சிறப்பிதழ்*, ஞானம் பதிப்பகம், கொழும்பு, 2014.
- [9] திருநாவுக்கரசு, ப. *புலம்பெயர்ந்தோர்* கவிதைகள். நிழல் பதிப்பகம், சென்னை, 2001.
- [10] பரிமேலழகர். (உ.ஆ.) *புறநானூறு மூலமும் உரையும்*. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, 2010.
- [11] புலியூர்க்கேசிகன். (உ.ஆ.) *புறநானூறு மூலமும் உரையும்*. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, 2010.
- [12] மாணிக்கவாசகன், ஞா. *சிலப்பதிகாரம்*. உமா பதிப்பகம், சென்னை, 2010.
- [13] முருகையா சதீஸ். “புலம் பெயர்ந்தோர் இலக்கியமும், ஈழத்துப்புலம் பெயர்ந்தோர் தமிழிலக்கிய ஆய்வுகளும்: ஒரு விமர்சன நோக்கு.” *கொழும்பு மின்னிதழ்*, தொகுதி - 1 2023, பக் 68 - 83. https://ejournal.um.edu.my/index.php/tamil_peraivu/article/view/46173 மே 8 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [14] மெரினா ராஜ் - வத்திக்கான். “வாரம் ஓர் அலசல் - புகலிடம் தேடுவோர் உலகநாள்.” *வாடிகன் நியூஸ்*, ஜீன், 2023. <https://www.vaticannews.va> 8 மே 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [15] வெற்றிச்செல்வன், தெ. *ஈழத்தமிழர் புகலிட வாழ்வும் படைப்பும்*. சோழன் படைப்பகம், சென்னை, 2009.

References

- [1] Ananda Kumar, B. *Pulampeyarnthoor Illakiyam, Panuval Kalum Mathipitukalum*. New Century Book House, Chennai, 2020.
- [2] Ragavaingar, Ra. (U.A). *Pattinapallai Aarachium Uraium*. Tamilnadu Press, Madurai, 1951.
- [3] Giritharan, Va. Na. “Pulampeyarthalum, Pulampeyer Illakiyaum Tamizhlarum.” *Thamarai*, December, 2012. <https://keetru.com> Accessed 07 May 2024.
- [4] Guneshwaran, Su. “Pulampeyar Illakiam - Oor Arimugam.” *Thinnai Ennaiya Ethal*, 2009. <https://old.thinnai.com> Accessed 07 May 2024.
- [5] Subramanian, Sa.Ve. *Kurunthogai* (Theliurai). Meiyappan Pathippagam, Chidambaram, 2009.
- [6] Chenkodi. Ra. “Anniyamathal - Pulampeyar Tamizlarkalin Kavithaikalil Kanapadum Ullaviyal Chikkal.” December, 2012. <https://keetru.com> Accessed 08 May 2024.
- [7] Selvakumaran, Su. “Tamizhlil Pulampeyar Illakiyam.” *Dinamani*, 2017. <https://www.dinamani.com> Accessed 08 May 2024.
- [8] Ganasekaran, T. (P.A) “Elathu Pulampeyar Illakiyam.” *Ganam, Kalai Illakiya Sangikai*, Sirappithal, Ganam Pathippagam, Kolumpu, 2014.
- [9] Thirunavukarasu, Pa. *Pulampeyarnthoor Kavithaikal*. Nilal Pathipagam, Chennai, 2001.
- [10] Parimelalagar, (U.A). *Thirukkural*. Palaniappa Brothers, Chennai, 2002.
- [11] Puliurkesigan, (U.A). *Purananooru Mulamum Uraium*. Saratha Pathippagam, Chennai, 2010.
- [12] Manikkavasagam, Ga. *Sillappathikaram*. Uma Pathippagam, Chennai, 2010.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 2, June 2024

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [13] Murugaiya Sathesh, "Pulampeyarnthoor Illakiyamum, Ellathu Pulampeyarnthoor Tamil Illakiya Aaivukalum Oru Vimarshana Nooku." *Kolumpu Minethal*, Thokuthi - 1, 2023, p. 68-83. https://ejournal.um.edu.my/index.php/tamil_peraivu/article/view/46173 Accessed 08 May 2024.
- [14] Merina Raj- Vathikkan. Varam Oor Alasal - Pugalidam Theduvor Ulga Nal, *Vatican News*, June, 2023, <https://www.vaticannews.va/ta/world/news/2023-06/weekly-programme-world-reguges-day-2023.html> Accessed 08 May 2024.
- [15] Vetrivelan. The. *Elathamizhlar Pugalida Valvum Padaipum*. Cholan Padaipagam, Chennai, 2009.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.